

ОРГАНИК ЎҒИТЛАРНИНГ ПОМИДОР ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Ортиқов Т.К., ²Ғаниева С.А.

¹Самарқанд давлат университети доценти

²Самарқанд давлат университети магистри

Аннотация. Мақолада органик помидор етиштиришда органик ўғит-қорамол гўнги ва ундан тайёрланган биогурусни ўсимлик ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган. Олинган дала тажрибаси маълумотларини кўрсатишича, органик ўғит – қорамол гўнги типик бўз тупроқларда очиқ майдонда етиштирилган помидор ўсимлигини ҳаракатчан озик моддалар билан тўлақонли таъминлай олмайди, яъни ўсув даврида ушбу вариантдаги ўсимликларда минерал озикланиш секин боради ва бу юқори ҳосил олишига имкон бермайди. 30 т/га гўнг фониди ўсув даврида 10 т/га биогурусни помидорни 2 марта озиклантириш учун қўллаш помидор ҳосилдорлигини ишонарли оширади.

Калит сўзлар: органик маҳсулот, помидор, ҳосилдорлик, гўнг, биогурус.

Аннотация. В статье приведены данные о влиянии органических удобрений-навоза и биогуруса на рост, развитие и урожайность растений при выращивании органических томатов. Полученные данные показывают, что органическое удобрение - навоз не может в полной мере обеспечить растения томата в открытом грунте в условиях типичных сероземов подвижными питательными веществами; в этом случае в период вегетации питание растений протекает менее интенсивное и это не позволяет получить высокий урожай. На фоне 30 т/га навоза внесение 10 т/га биогуруса в 2 подкормки существенно повышает урожайность томатов.

Ключевые слова: органическая продукция, помидор, урожайность, навоз, биогурус.

Abstract. The article provides data on the effect of organic fertilizer-manure and vermicompost on the growth, development and productivity of plants when cultivating organic tomatoes. The data obtained show that organic fertilizer - manure cannot fully provide tomato plants in open ground in the conditions of typical gray soils with mobile nutrients; in this case, during the growing season, plant nutrition is less intense and this does not allow obtaining a high yield. Against the background of 30 t/ha of manure, the application of 10 t/ha of vermicompost in 2 feedings significantly increases tomato yield.

Keywords: organic products, tomato, productivity, manure, vermicompost.

Кириш. Ҳозирги пайтда экологик тоза маҳсулотлар етиштириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Чунки қишлоқ хўжалигини жадаллашуви натижасида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда жуда кўп микдорда минерал ўғитлар ва пестицидлар қўлланилмоқда. Бу ҳолат етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини турли хил зарарли ва захарли моддалар билан ифлосланишига, сифатини пасайиши ва бузилишига олиб келмоқда[1]. Шу билан бирга минерал ўғитлар ва пестицидлар тупроқ унумдорлигини пасайиши, токсик моддалар билан ифлосланишига сабаб бўлиб, ушбу тупроқларда экологик тоза сифатли маҳсулот етиштиришга имкон қолдирмайди. Шунинг учун дунёда йилдан йилга экологик тоза органик қишлоқ хўжалик маҳсулотларига эҳтиёж ортиб бормоқда[2;3]. Шу билан боғлиқ ҳолда фақат органик ўғитлар, жумладан гўнг ва биогурус ҳисобига қишлоқ хўжалик экинлари маҳсулотларини етиштириш долзарб масала ҳисобланади[4;5]. Қишлоқ хўжалик экинлари озик моддаларни минерал ҳолда ион шаклда

ўзлаштиради. Органик ўғитларда озик моддалар органик модда шаклида бўлади, бу эса ўсимликлар учун улар ўзлаштира оладиган бевосита озик модда ҳисобланмайди. Улар тупроқда парчаланиб минераллашгандан сўнг улардаги озик моддалар ўсимликлар ўзлаштира оладиган шаклга ўтади. Шунинг учун, кўпчилик органик ўғитлар ерни шудгорлашда берилади ва бунда органик моддалар экин ўсув давригача кўп миқдорда минераллашишига улгуради. Лекин, органик ўғит бўлган биогумусдаги озик моддалар нисбатан осон ўзлаштириладиган шаклда бўлади. Шунинг учун, биогумусни экологик тоза органик маҳсулот олишда ва тупроқ унумдорлигини сақлашда экинлар ўсув даврида ўсимликларни озиклантиришда минерал ўғитлар ўрнига қўллаш имкониятларини ўрганиш ҳам муҳим масала ҳисобланади.

Помидор ҳам муҳим сабзавот экини бўлиб озик-овқат хавфсизлигини таъминлашда ўз ўрнига эга. Экологик тоза органик помидор маҳсулотларини етиштириш муҳим аҳамиятга эга. Бунда помидорни озиклантириш масалаларини органик деҳқончилик талабларидан келиб чиқиб тўғри йўлга қўйиш муҳим масала ҳисобланади. Ушбу мақсадда қорамол гўнги ва биогумус органик ўғит сифатида Пастдарғом тумани типик бўз тупроқларида помидор экинини етиштиришда ўрганилди.

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқот дала тажрибаси кўринишида олиб борилди. Тажриба схемаси 4 вариантдан иборат бўлиб, уларда органик ўғит – қорамол гўнги ва биогумус минерал ўғитларсиз ўрганилди:

1. Ўғит берилмаган назорат
2. 30 т/га гўнг (шудгор остига)
3. 10 т/га биогумус (2 марта (5+5 т/га) ўсув даврида)
4. 30 т/га гўнг (шудгор остига) ва 10 т/га биогумус (2 марта (5+5 т/га) ўсув

даврида

Тадқиқот 4 такрорликда 16 та пайкалда амалга оширилди. Помидорни экиш схемаси 70x30 см. Тажриба ўтказилган тупроқ типи – типик бўз тупроқ. Дала тажрибасини қўйиш, олиб бориш, фенологик кузатишлар ва биометрик ўлчашларни, тупроқ ва ўсимлик кимёвий анализларини ўтказиш умумқабул қилинган стандарт услубларда амалга оширилади. Олинган маълумотлар Доспехов қўлланмаси (1985) асосида математик-статистик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари ва улар муҳокамаси. Тадқиқот натижаларини кўрсатишича, органик ўғит сифатида қорамол гўнги ва биогумусни алоҳида ёки биргаликда қўллаш тупроқ озик режимида сезиларли ижобий таъсир кўрсатади. Бунда типик бўз тупроқ ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида аммоний (NH_4) ва нитрат (NO_3) шаклидаги азот, ҳаракатчан фосфор, алмашувчан калий миқдори сезиларли ортиб, ўсимлик озикланиши учун яхши шароит юзага келади. Бу ҳолат айниқса 30 т/га гўнг шудгор остига ва 10 т/га биогумус 5 т/га дан 2 марта озиклантиришга қўлланилган вариантда яққол кўринди. Биогумус типик бўз тупроқлар таркибида ҳаракатчан озик моддаларни сезиларли ошириб озиклантиришда ҳам қўллаш самарадорлигини кўрсатди. Бунинг натижасида 30 т/га гўнг шудгор остига ва 10 т/га биогумус ўсув даврида қўлланилган 4-вариантда тупроқ озик режими томат ўсимлиги озикланиши учун оптимал ҳолатга келди. Бунинг натижасида помидор ўсимлиги озикланиши яхшиланиб ўсиш ва ривожланиши кучайди. Энг паст биометрик кўрсаткичлар ўғит қўлланилмаган назорат вариантыда кузатилди. Демак, ўғит берилмаганда типик бўз тупроқларда помидор ўсимлиги озикланиши учун етарлича бўлмаган танқис озик режими юзага келади ва бу помидор ўсимлиги озикланиши, ўсиш ва

ривожланиши ҳамда ҳосилни шаклланишида нуқсонли вазиятни юзага келтиради. Фақат органик ўғитларни ўзи, яъни қорамол гўнги ва биогумусни ўзи алоҳида қўлланилган вариантларда типик бўз тупроқни тўлақонли озиқ режими юзага келмади. Бу қорамол гўнгини секин парчаланиши ва ундаги озиқ моддалар миқдорини камлиги, 10 т/га биогумусдаги озиқ моддаларни етарли эмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Умуман олганда, тупроқдаги ҳаракатчан озиқ моддалар ва ўсимлик кўрсаткичлари ўртасида тўғри муҳим боғлиқлик борлиги аниқланди. Помидор ўсимлигида ҳосилни шаклланиши ва тўпланиши тупроқдаги ҳаракатчан озиқ моддалар, ўсимлик озиқланиши ва кимёвий таркиби ҳамда ўсимлик ўсиши ва ривожланишига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлиши ва улар ўртасида юқори даражадаги корреляцион боғлиқлик борлиги тадқиқотлар натижасида маълум бўлди. Шунинг учун ҳам, тупроқда ҳаракатчан озиқ моддалар миқдори энг кам даражада бўлган ўғит берилмаган назорат вариантыда ўсимликлар ўсиш ва ривожланишида орқада қолди ва ҳосил тўпланиши секин амалга ошди ҳамда провард натижада ҳосилдорлик энг кичик натижани ташкил этди. Органик ўғитдаги, яъни қорамол гўнгидаги озиқ моддаларни минераллашиши помидор ўсимлиги минерал озиқланишига мутоносиб даражада рўй бермайди ва помидор ўсимлигини озиқ моддаларга талабини тўлақонли тўлдира олмайди, яъни гўнгни минерал моддаларга парчаланиб ҳаракатчан озиқ моддаларни етарлича ҳосил қилиши ва помидор ўсимлигини озиқ моддаларни ўзлаштириши ўртасида етарлича мутоносиблик йўқ. Энг юқори помидор ҳосилдорлиги 30 т/га қорамол гўнги ва 10 т/га биогумус биргаликда қўлланилган вариантда қайд этилди.

Хулоса. Шундай қилиб, помидор ўсимлиги типик бўз тупроқларда ўғит берилмасдан табиий унумдорлик, жумладан табиий озиқ моддалар ҳисобига етиштирилганда ўсимликни нормал озиқланиши бузилиб энг кам миқдорда ҳосил тўплайди. Органик ўғит – 30 т/га гўнг помидор ўсимлигини тўлақонли минерал озиқланиши учун етарли эмас, шунинг учун ушбу ҳолатда помидор юқори даражада ҳосил тўплай олмайди. Энг юқори экологик органик ҳосил 30 т/га гўнг фонида 10 т/га биогумус иккига бўлиб 2 та озиқлантиришда қўлланилганда кузатилади. Демак, биогумус органик деҳқончиликда помидорни озиқлантиришда самарали ўғит ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ортиков Т., Эгамқулов Ш. Очиқ майдонда экилган помидорнинг фузариоз касаллигига қарши курашда фунгицидларнинг самарадорлиги// Агро кимё химоя ва ўсимликлар карантини, №5, 2023. -Б.48-50
2. Сарикян К., Саргсян Г., Зурабян А. Влияние “нового органического удобрения на основе биогумуса” и “биогумуса полученного из органических отходов” на агрономические свойства томатов в условиях Араратской равнины РА//Качар научное периодическое издание, 2. Ереван, 2022. DOI:10.54503/2579-2903-2022/2-173
3. Степанова Д.И. Опыт вермикомпостирования конского навоза в условиях Якутии//Аграрный вестник Урала, №1 (43), 2008. -С.29-31
4. Хурнова Л.М., Федосеев О.Н. Оптимизация использования биогумуса в экологическом огородничестве//Нива Поволжья, №1(50), 2019. -С.44-50
5. Вахобов А., Бустонов З.Т., Тиркашев Л.Я. Увеличение урожайности овощных культур и выращивание экологически чистой продукции//Современные тенденции развития науки и технологий. Периодический научный сборник. По материалам XII

международной научно-практической конференции. Г.Белгород, 31 марта 2016 года.
Белгород, 2016, №3-1. -С.89-93